

OPERATION XIZMATLARINING ASOSIY MANBALARI HISOBLANGAN ISHLAB CHIQRISH QUVVATINING TAHLILI

ISMAYLOV KUATBAY SARSENBAEVICH¹
MUXAMMEDDINOV RAZATDIN KAMALATDIN ULI²

¹Qoraqalpoq davlat universiteti professori

²Qoraqalpoq davlat universiteti 2-bosqish magistranti

ismaylovk@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19029807>

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi biznes subyektlarining ishlab chiqarish quvvoti tahlil qilingan. Shuningdek aktsiyadorlik jamiyatining ishlab chiqarish dinamikasining tahlil natijalari aniqlangan. Vaqolada keyingi yillarda biznes subyektining ishlab chiqarish imkoniyatlari pasayib ketganligi aniqlangan. Kelajakda biznes subyektida ishlab chiqarish imkoniyatlarini oshirish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: qishloq xo‘jaligi, qayta ishlash, ishlab chiqarish hajmi, oziq-ovqat, ishlab chiqarish quvvati, don mahsulotlari, mahsulot qiymati, tahlil, tahlil natijalari, yillar ma‘lumotlar, urug‘, spelta uni, tayyor ozuqa.

Abstract. The article analyzes the production capacity of business entities processing agricultural products. The results of the analysis of the joint-stock company's production dynamics were also determined. The article reveals that in recent years, the business entity's production capabilities have decreased. Proposals and recommendations have been developed for increasing the production capabilities of the business entity in the future.

Keywords: agriculture, processing, production volume, food, production capacity, grain products, product cost, analysis, analysis results, data for years, seeds, spelt flour, ready feed.

Аннотация: В статье анализируется производственная мощность субъектов бизнеса, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию. Также определены результаты анализа динамики производства акционерного общества. В статье выявлено, что в последние годы производственные возможности субъекта бизнеса снизились. Разработаны предложения и рекомендации по увеличению производственных возможностей субъекта предпринимательства в будущем.

Ключевые слова: сельское хозяйство, переработка, объем производства, продовольствие, производственные мощности, зерновые продукты, стоимость продукции, анализ, результаты анализа, данные за годы, семена, спельтовая мука, готовый корм.

Dunyoda aholi sonining o‘sib borishi oziq-ovqat xavfsizligini ta‘minlashga bo‘lgan talabni sezilarli darajada oshiradi. Bunday sharoitda har bir mamlakat uchun oziq-ovqat xavfsizligi muammosi strategik ahamiyatga ega. O‘zbekiston uchun ham oziq-ovqat xavfsizligi muhim ahamiyatga ega, chunki u mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligiga, aholi turmush darajasi va farovonligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Chunki respublikada aholi sonining o‘sish sur‘ati boshqa davlatlarga nisbatan ancha sezilarli darajada yuqori. Bu muammo Qoraqalpog‘iston Respublikasi uchun ham tegishli.

Mamlakatimizda aholining turmush sharoitini yaxshilash uchun resurslardan samarali foydalanishni nazarda tutuvchi O‘zbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligini va sog‘lom ovqatlanishni ta‘minlashning 2030 yilgacha mo‘ljallangan strategiyasi amalga

oshirilmoqda. Xususan, suvdan foydalanish tizimi takomillashtirilib, yerlarning unumdorligi oshmoqda, oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmi ko'paymoqda.

O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish, klaster va kooperatsiya tizimini joriy etish, zamonaviy agrotexnologiyalarni keng qo'llash, tomorqa xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash hisobiga mahsulotlar hajmi va sifatini oshirishga erishildi. Bu chora-tadbirlar ham aholini sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, ham importni qisqartirish va milliy oziq-ovqat tizimini mustahkamlashga qaratilgan.

2024 yilda qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaligi mahsulotlarining (xizmatlarining) umumiy hajmi 467041,5 mlrd. so'mni tashkil etgan. Ularning umumiy hajmida dehqonchilik va chorvachilik, ovchilik va ko'rsatilgan xizmatlar 96,6 foizni, o'rmon xo'jaligi 2,5 foizni, baliqchilik xo'jaligi 0,9 foizni tashkil etdi.

2024 yilda O'zbekiston Respublikasi yalpi ichki mahsulotida qishloq xo'jaligi, o'rmon xo'jaligi va baliqchilikning ulushi 18,3 foizni tashkil etdi. Iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida band bo'lganlar tarkibida qishloq xo'jaligining ulushi esa 24,4 foiz[3].

Qoraqalpog'iston Respublikasida 2024-yil yalpi hududiy mahsulot hajmi 45,6 trln. so'mni tashkil etdi va shundan qishloq xo'jaligi mahsulotlari 17,9 trln. so'm. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari 8913,1 ming so'mni tashkil etadi. Bu ko'rsatkichlar O'zbekiston Respublikasining boshqa viloyatlariga nisbatan ham, boshqa xorijiy davlatlarga nisbatan ham ijobiy deb bo'lmaydi.

Ta'kidlash joizki, so'nggi vaqtlarda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar, jumladan, barqaror qishloq xo'jaligini rivojlantirish orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash amalga oshirilmoqda. Bu amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar respublikamizning ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini mustahkamlashga va uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga xizmat qilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda azaldan paxta va g'alla yetishtirishga ixtisoslashgan yerlarning bir qismi sabzavot, dukkakli va poliz ekinlari yetishtirishga moslashtirildi. Bu oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini oshirish, ichki bozordagi taqchilikni bartaraf etish va aholining oziq-ovqat ta'minotini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Shuningdek, davlat tomorqa xo'jaliklariga imtiyozli kredit va subsidiyalar ajratmoqda, bu aholiga o'z tomorqasida qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va shu orqali mahalliy bozorlarni boyitish imkonini beradi.

1-jadval.

2023-2024-yillar uchun «Taxiatosh don mahsulotlari» AJning ishlab chiqarish quvvatining tahlili (tonnada)[1]

№	Ko'rsatkichlar	2023 - yil			2024 - yil		
		Yillik quvvati, tonna	Ishlab chiqarilgan mahsulot	Quvvatda ishlashi, %	Yillik quvvati, tonna	Ishlab chiqarilgan mahsulot	Quvvatda ishlashi, %
1	Qayta ishlangan bug'doy (qattiq bug'doydan tashqari) urug'i	3 173	3 173	100,0	2 611	2611	100,0

2	Tozalangan guruch	52 500	2 137				
3	Yarim yoki to‘liq oqlangan yoki maydalangan guruch	410	410	100,0	664	664	100,0
4	Yumshoq bug‘doy va spelta uni	56 100	2 649	4,7	56 100	399,5	0,7
5	Don ekinlarini qayta ishlashdan hosil bo‘lgan kepak, boshqa chiqindilar	1 089	1 089	100,0	126	1256	9,9 ese
6	Birinchi navli undan tayyorlangan bug‘doy noni, og‘irligi 600 g (buxanka), Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar	1 627	6	0,4			
7	Yirik shoxli qoramollar uchun tayyor ozuqa (ko‘p komponentli aralashmalardan tashqari)	32 640	1 005	3,1	32 640	166,2	0,5

1-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turganidek 2023 va 2024 yillarda «Taxiatosh don mahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati qayta ishlangan bug‘doy (qattiq bug‘doydan tashqari) urug‘i va yarim yoki to‘liq oqlangan yoki maydalangan guruch bo‘yicha ishlab chiqarish to‘liq quvvatda ishlagan, don ekinlarini qayta ishlashdan hosil bo‘lgan kepak, boshqa chiqindilar bo‘yicha 2023 yil ishlab chiqarish to‘liq quvvatda ishlagan, 2024 yilda esa ishlab chiqarish quvvati 9,9 martadan oshgan. 2023-2024 yillarda yumshoq bug‘doy va spelta uni hamda yirik shoxli qoramollar uchun tayyor ozuqa (ko‘p komponentli aralashmalardan tashqari) va yirik shoxli qoramollar uchun tayyor ozuqa (ko‘p komponentli aralashmalardan tashqari) bo‘yicha ishlab chiqarish to‘liq quvvatda ishlamagan.

2-jadval ma’lumotlaridan ko‘rinib turganidek «Taxiatosh don mahsulotlari» AJning ishlab chiqarilgan mahsulotlarining barcha turlari bo‘yicha 2024-yili 2022 va 2023-yillarga nisbatan asosan Qayta ishlangan bug‘doy (qattiq bug‘doydan tashqari) urug‘ini, tozalangan guruchni, Yumshoq bug‘doy va spelta unini va yirik shoxli qoramollar uchun tayyor ozuqa (ko‘p komponentli aralashmalardan tashqari) ishlab chiqarish kamayib ketgan. Shuningdyok don ekinlarini qayta ishlashdan hosil bo‘lgan kepak, boshqa chiqindilarni ishlab chiqarish 2024 yil 2022 yilga nisbatan kamaygan, lekin 2023 yilga nisbatan 167 tonnaga ko‘paygan. Yarim yoki to‘liq oqlangan yoki maydalangan guruch 2022 yilga nisbatan 664 tonnaga, 2023 yilga nisbatan 254 tonnaga ko‘paygan.

2-jadval.

2022-2024-yillar uchun «Taxiatosh don mahsulotlari» AJning mahsulotlarni natural tarzda ishlab chiqarishining tahlili (tonnada)[2]

№	Ko‘rsatkichlar	2022- yil	2023 yil	2024- yil	O‘zgarish (+,-)	
					2022 yildan	2023 yildan
1	Qayta ishlangan bug‘doy (qattiq bug‘doydan tashqari) urug‘i	3 173	3 173	2611	-562	-562
2	Tozalangan guruch	1 423	2 137		-1 423	-2 137
3	Yarim yoki to‘liq oqlangan yoki maydalangan guruch		410	664	664	254
4	Yumshoq bug‘doy va spelta uni	25 840	2 649	399,45	-25 441	-2 250
5	Don ekinlarini qayta ishlashdan hosil bo‘lgan kepak, boshqa chiqindilar	8 538	1 089	1256	-7 282	167
6	Birinci navli undan tayyorlangan bug‘doy noni, og‘irligi 600 g (buxanka),	54	6		-54	-6
	Makaron mahsulotlari va shu kabi xamirdan tayyorlangan mahsulotlar	18			-18	0
7	Yirik shoxli qoramollar uchun tayyor ozuqa (ko‘p komponentli aralashmalardan tashqari)	12 787	1 005	166,2	-12 621	-839

Xulosa qilib aytganda, «Taxiatosh don mahsulotlari» aksiyadorlik jamiyatining ishlab chiqarish quvvati yildan yilga pasayib barayabdi. Shuningdyok "Taxiatosh don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyatining mahsulotlarni natural tarzda ishlab chiqarishi ko‘pshilik mahsulot turlari bo‘yicha ishlab chiqarish ayrim mahsulotlarni hisobga olmaganda yillar davomida pasayib ketayabdi. Buning sabablaridan biri aksiyadorlik jamiyatining raqobatga chidam beraolmayatganligi, ishlab chirarishda mahsulot tannarxining oshib ketishi, shuningek ishlab chiqarishni bozor talablariga javob beradigan sur'ata tashkil qilaolmayatkanligi sabab bo‘lmoqda. Bizning fikrimizcha aksiyadorlik jamiyat bozor talablarini yaxshi o‘rganishi, raqobatga bordash berishi, shuningek ishlab chiqarishni zamon talabiga moslashtirishi kerak.

Adabiyotlar

1. «Taxiatosh don mahsulotlari» aksiyadorlik jamiyatining 2022-2024 yillar hisobot ma’lumotlari.
2. Pardayev M.Q., Isroilov J.I., Isroilov B.I. Iqtisodiy tahlil. O‘quv qo‘llanma. - T.: Print Line Group, 2019.-533 b.
3. Raximov M.Y., Kalandarova N.N. “Moliyaviy tahlil” Toshkent “IQTISOD-MOLIYA” 2019. 734 b.